

**TEMURIY MALIKALARI
ТЕМУРИ КОРОЛЕВЫ
TEMURI QUEENS**

Atabayeva Nigora Mahmudjanovna

Andijon davlat Pedagogika instituti Ijtimoiy fanlar kafedrasida katta o'qituvchisi

Yoldashxojayeva Habibaxon

Abdusalimova Honzodaxon

Andijon davlat Pedagogika instituti Pedagogika fakulteti Boshlang'ich ta'lim 1-
bosqich 104- guruh talabalari

Annotatsiya: Ushbu maqola Temuriy malikalaridan Xadicha begim va Xonzoda begimning hayoti, faoliyati, boy va serqirra ijodiy-ilmiy merosi, malikalarning nafaqat oilada farzand tarbiyasi balki, davlat boshqaruvida ham o'zining o'rniga ega bo'lganligini tarixiy manbalar asosida aks ettirishga bag'ishlanadi.

Kalit so'zlar: Xadicha begim, Xonzoda begim.

Аннотация: Данная статья посвящена отражению жизни, деятельности, богатого и богатого творческого и научного наследия тимуридских принцесс Хадича Бегим и Ханзода Бегим, а также тому, что принцессы не только воспитывали детей в семье, но и имели свое место в семье. государственного управления, на основе исторических источников.

Ключевые слова: Хадиджа-бек, Ханзода-бек.

Annotation: This article is devoted to reflecting the life, activities, rich and rich creative and scientific heritage of the Timurid princesses Khadicha Begim and Khanzoda Begim, and the fact that the princesses not only raised children in the family, but also had their place in state administration, based on historical sources. is processed.

Key words: Khadija Beg, Khanzoda Beg.

Kirish. Xadicha begim Sulton Husayn Mirzo Boyqaroning suyukli xotini edi. Xadicha begim 1451 yilda Hirotda tug'ilib, 1457 yilda Sulton Abusayid Mirzo Hirotni olgach, unga hadya etilgan xos kanizaklardan biri edi. Sulton Abusayid Mirzo Xadicha begimni 1465 yilda o'z nikohiga kiritadi. Sulton Abusayid Mirzodan Oqbegim ismli bir qiz ham bo'lgan. 1469 yilda Sulton Abusayid Mirzo Iroqda halokatga uchrach, Hirotda taxtiga o'tirgan Sulton Husayn Mirzo Boyqaro marhum Sulton Abusayid Mirzo haramida Xadicha begimni ko'rib, uni sevib qoladi va shar'iy

iddasi (uch oy) tugagach, o‘z nikohiga kiritadi. Xadicha begim yosh, go‘zal, dimog‘dor, yengil tabiat ayol bo‘lib, ayni vaqtda tabiatan ichi qoralik va makrhiylaga moyil edi. Zahiridin Muhammad Bobur Mirzo (1483—1530) Xadicha begim haqida: “O‘zini oqila tutar edi, vale beaql va purgo‘y (ko‘p gapiruvchi, ezma) xotun edi, rofiziya (shiiylik mazhabining bir oqimi) ham ekandur”, — deb yozadi. Darhaqiqat, Xadicha begim tez fursatda o‘zining jozibali husn-latofati-yu makkorona iltifotlari bilan Sulton Husayn Boyqaroni o‘ziga rom qilib, haramda ulug‘ bekalik o‘rnini egallaydi. Sulton Husayn Boyqaroning xotinlari va xos kanizaklaridan 14 o‘g‘il va 11 qizi bor edi. Shohg‘arib Mirzo (1471 — 1489), Muzaffar Husayn Mirzolar (1473— 1509) Xadicha begimdan tug‘ilgan edilar. Xadicha begim o‘z farzandi — taniq va shuhratparast Muzaffar Husayn Mirzoni Sultonning barcha o‘g‘illaridan ustun qo‘yishga jon-jahdi ila harakat qilardi. Binobarin, turli makrhiylalar ishlatib, ota bilan o‘g‘illar o‘rtasida nizo chiqarishga muvaffaq bo‘ladi. Bu nizolar ko‘pincha qonli jangu jadallar bilan tugardi. Sulton Husayn Boyqaro tobora Xadicha begimning makriga uchib, Muzaffar Husayn Mirzodan bo‘lak o‘g‘illariga unchalik iltifot ko‘rsatmas va xavf-xatarda yurardi. Xadicha begim o‘g‘li Muzaffar Husayn Mirzoni ota taxtiga valiahd qilib tayinlatish masalasida xufiyona harakatni boshlab yuboradi. Ammo valiahdlik haqqi taomilga ko‘ra, Sultonning katta o‘g‘li Badiuz-Zamon Mirzoniki (1458—1511) edi. Garchi Sulton Husayn Boyqaro Badiuz-Zamon Mirzoni unchalik suymasa-da, har holda uni rozi qilishi lozim edi. Ayni vaqtda, Alisher Navoiy boshliq saroy ahlining ko‘pchiligi valiahdlikka Badiuz-Zamon Mirzoning 11 yashar o‘g‘li — Mo‘min Mirzoni (1486—1497) munosib hisoblar va bu haqda mulohazalarini Sultonga ochiq bildirgan edilar. Tabiiyki, arkoni davlat orasida bo‘layotgan bunday mulohazalar Xadicha begimning hasad olovini alangalatmasdan qo‘ymasdi. 1497 yil bahorida Sulton Hisorga qarshi yurish boshlaydi. Sultonning farmoniga ko‘ra, Astrobodda hukmron bo‘lib turgan Badiuz-Zamon o‘z o‘rniga o‘g‘li Muhammad Mo‘min Mirzoni qo‘yib, o‘zi otasining qo‘shiniga kelib qo‘shiladi. Jang tugagach, Sulton Husayn Boyqaro o‘g‘li Badiuz-Zamon Mirzoni Balx viloyatiga, suyuqli o‘g‘li Muzaffar Husayn Mirzoni esa Astrobodga hokim qilib tayinlaydi. Sultonning bu farmoni Badiuz-Zamon Mirzoning hamiyatiga tegadi. Chunki Astrobodni o‘g‘li Mo‘min Mirzoga nno‘m qilish taraddudida edi. Binobarin, Badiuz-Zamon o‘z o‘g‘liga Astrobodni qo‘ldan boy bermaslik haqida xabar yubradi. Bu mojaro Sulton bilan Badiuz-Zamon Mirzo orasida qonli to‘qnashuvga sabab bo‘ladi. 1497 yil 2 mayda Badiuz-Zamon qo‘shini tor-mor keltiriladi. Ayni vaqtda Muzaffar Husayn Mirzoning qo‘shini Astrobodni zabt etib, Muhammad Mo‘min Mirzoni asirga oladi va Hirotga keltirib, Ixtiyoriddin

qal'asiga qamaydilar. Ko'pdan beri qulay vaziyatni kutib yotgan Xadicha begim Murg'ob harbiy o'rdagohida vazir Nizom ul-Mulk ishtirokida Sultonning mastligidan foydalanib, Muhammad Mo'min Mirzoni zudlik bilan qatl etish haqidagi farmonga muhr bostirib oladi va o'sha kechasiyoq hukm ijro etiladi. 1506 yil aprelda Sulton Husayn Boyqaro vafot etadi. Xadicha begimning kaltabinlik ila saltanat ishlariga aralashuvi natijasi o'laroq, taxtga ikki shahzoda — Badiuz-Zamon Mirzo va Muzaffar Husayn Mirzo o'tiradilar. Shayboniyxon Xurosonga hujum boshlaganda, ikki shahzoda ikki mavzoda — Badiuz-Zamon Qorarabotda, Muzaffar Husayn Mirzo Tarnobda turardilar. Birinchi zarbadayoq ikki shahzoda ikki tarafga — Badiuz-Zamon Qandahor orqali Turkiyaga, Muzaffar Husayn Mirzo Astrobodga qochadilar. Hirot mudofasi esa Xadicha begim boshliq uch-to'rtta iste'dodsiz a'yonlari xotin-qizlarga qolgan edi. Shayboniyxon Hirotni osongina qo'lga kiritadi. Xadicha begim Hirot dan tashqariga chiqmay, uy mahbusligida yashaydi. 1509 yili o'g'li Muzaffar Husayn Mirzoning Astrobodda ekanligini eshitgach, Shayboniyxon tarafidan Hirot dorug'asi (hokimi) qilib tayinlangan Jon Vafo Mirzodan ruxsat olib, o'g'lini ko'rgani Astrobodga boradi. Xadicha begim Astrobodga yetib borganda, o'g'li Muzaffar Husayn Mirzo tuzalmaydigan kasalga muhtalo bo'lib, o'lim to'shagida yotardi. Qo'p o'tmay — vafot etadi. Xadicha begim o'g'lining ta'ziasini o'tkazgach, yana Xirotda qaytib keladi...⁴⁹

Xonzoda begim

Xonzoda begim Umar Shayx Mirzoning (1456—1494) qizi, Zahiriddin Muhammad Bobur Mirzoning opasi. U 1478 yilda Andijonda tug'ilgan. Uning onasi—Qutlug' Nigor xonim Toshkent xoni Yunusxonning qizi edi. Tarixiy manbalarning shohidlik berishicha, Xonzoda begim did-farosatli, o'tkir zehni va aql-zakovat sohibasi bo'lgan. Xonzoda begim ayni balog'at yoshiga yetganda otasi Umar Shayx Mirzo tasodifan jordan yiqilib, olamdan o'tadi. Ota taxtiga o'tirgan 12 yoshli Zahiriddin Muhammad Bobur Mirzoning qismatida darbadarlik davri boshlanadi. Yosh Bobur Mirzoda bobokaloni Amir Temur taxtini egallash havasi uyg'onib, Samarqandga bir necha harbiy yurishlar qiladi. Nihoyat, 1501 yili Samarqandni qo'lga kiritishga muvaffaq bo'ladi. Ammo ko'p o'tmay Shayboniyxon qo'shin tortib kelib, Samarqandni qamal qiladi. Qamal ko'pga cho'zilib, shaharda dahshatli ocharchilik va o'lim avjiga chiqadi. Bobur Mirzoning ko'pgina odamlari shaharni tashlab qochadilar. Bobur Mirzo nihoyat darajada kuchsizlanib, hatto qamalni yorib chiqib ketish imkoniyatiga qodir bo'lmay qoladi.

⁴⁹ <https://n.ziyouz.com/portal-haqida/xarita/tarix/temuriy-malikalar/xadicha-begim>

Ana shunday og‘ir vaziyatda Shayboniyxon Bobur Mirzoga sulh taklif qiladi. Keyinchalik ana shu voqeani Bobur Mirzo o‘zining mashhur “Voqeanoma” (“Boburnoma”) asarida quyidagicha tasvirlaydi: “Bu mahalda Shayboniyxon sulh so‘zini aroga soldi. Agar bir tarafdin umidvorlik bo‘lsa edi, yo zahira bo‘lsa, sulh so‘ziga kim quloq solar edi. Zarurat bo‘ldi, sulhgina qilib, kechadin ikki pahr bo‘la yovushib edikim, Shayxzoda darvozasidan chiqildi. Volidam xonimni olib chiqdim. Yana ikki xotin kishi chiqdi: biri Bichka xalifa edi, biri Minglik ko‘galtosh edi. Mening egachim Xonzoda begim ushbu chiqqanda Shayboniyxonning ilkiga tushdi”. Ammo bu voqea aslida boshqacharoq bo‘lgan. Shayboniyxon Bobur Mirzoga sulh taklif qilishi bilan birga, Xonzoda begimni o‘ziga xotinlikka so‘ragan. Agar Bobur Mirzo shunga rozilik bersa, u holda o‘z haramini Samarqanddan salomat olib chiqib ketishiga imkoniyat yaratib berajagini aytgan. Bu voqeani Bobur Mirzoning qizi — Gulbadan begim, o‘zining “Humoyunnoma” nomli asarida quyidagicha tasvirlaydi: “Ana shunday vaqtda Shohibek (Shayboniyxon)xon “agar o‘z egachingiz Xoizoda begimni menga xotinlikka bersangiz, oramizda sulh tuziladi va hamjihatlik aloqalari o‘rnatiladi”, — deb aytgizib yubordi. Oxir Xonzoda begimni o‘sha xonga berib, o‘zlarining qaytishlarni zarur bo‘ldi”. Gulbadan begimning bu fikrini “Tarixi Rashidiy” asarining muallifi— Haydar Mirzo ham tasdiqlab, “uning qarshilik ko‘rsatishga hech chorasi qolmay, Shayboniyxon bilan sulh tuzib, o‘z egachisi Xonzoda begimni unga xotinlikka berdi”, — deb yozadi. Shunday qilib, Xonzoda begim Shayboniyxon nikohiga kiradi va undan bir o‘g‘il ko‘radi. Ismini Xurrambek deb ataydilar, Shayboniyxon qatlidan so‘ng Xonzoda begim ukasi Zahiriddin Muhammad Boburshohning saroyi — Kobulga qaytib keladi. Ko‘p o‘tmay o‘g‘li Xurrambek ham vafot etadi. Xonzoda begim o‘zining aql-idrokligi va tadbirkorligi natijasi o‘laroq, saroy malikalari orasida yuksak e‘tiborga ega bo‘ladi. Xonzoda begim Boburshoh va uning taxt vorisi Humoyun shoh saroyida maslahatchi vazifasini bajargan. 1544 yili Xonzoda begim Kobulhaq degan joyda olamdan o‘tadi. Oradan uch oy o‘tgach, uning xokini Kobulga keltirib, Boburshoh maqbarasiga dafn qiladilar.⁵⁰

Xulosa. Xulosa qilganimizda, yana ko‘xna tariximizda o‘z davrining zukko malikalari ko‘p bo‘lganligi Amir Temur va Temuriylar davlati poydevori mustahkamligi va uning gullab yashnashida temuriy malikalarning xizmati beqiyos bo‘lganligini ko‘rishimiz mumkin.

⁵⁰ <https://n.ziyouz.com/portal-haqida/xarita/tarix/temuriy-malikalar/xonzoda-begim>

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Zahiriddin Muhammad Bobur, Boburnoma, T., 1960;
2. Fayziyev T., Temuriy malikalar, T., 1994;
3. Fayziyev T., Temuriylar shajarasi, T., 1995.
4. Maxmudjanovna, A. N. (2023). YANGI KONSTITUTSIYADA INSON HUQUQLARINING O'RNINI VA XALQARO HUQUQ NORMALARI BILAN UYG'UNLIGI.
5. Salimovna, S. M. (2023). RENAISSANCE OF TIMURID PERIOD AND ITS PLACE IN WORLD CIVILIZATION. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 11(9), 89-92.
6. Farhodovna, X. R. O., Sobirjon o'gli, U. B., & Tohirjon o'g'li, M. Z. (2024). BALIQCHI TARIXI VA ZIYORATGOHLARI. SUSTAINABILITY OF EDUCATION, SOCIO-ECONOMIC SCIENCE THEORY, 2(15), 80-84.
7. Keldiyeva, S. (2024). TURKISTONDAGI JADID YANGI USUL MAKTABLARINING AHAMIYATI. Interpretation and researches, (4 (26)).
8. Атабаева, Н. (2024). ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К СТУДЕНТАМ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ ПРЕДМЕТА ИСТОРИИ. *Ilm-fan va ta'lim*, 2(2 (17)).
9. Atabayeva, N. M. (2023). Namangan Region Industry in World War II. *AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITARIAN RESEARCH*.
10. Mahmudjanovna, A. N. (2021). Frontline newspapers cover the contribution of uzbek industry to victory during world war ii. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(12), 295-298.
11. Alimjanovna, M. Z. (2022, October). PUBLIC ADMINISTRATION SYSTEM AND SOCIAL LIFE IN THE KINGDOM OF BABURIDS. In *Archive of Conferences* (pp. 173-187).
12. Alimjanovna, Z. M. (2022). NOSTALGIA IN THE PERSON OF BABUR. *European Journal of Interdisciplinary Research and Development*, 4, 67-73.
13. Maxmudova, Z. (2022). MILLATLARARO TOTUVLIK VA DINIY BAG 'RIKENGLIK O 'ZBEK XALQINING YUKSAK QADRIYATIDIR. *Journal of Integrated Education and Research*, 1(1), 150-154.
14. Shohsanam, U. (2022). Improving Students Scientific Worldview In The Modern Education System. *Open Access Repository*, 8(03), 13-15.
15. Hamidova, R. F. (2023). MODERN FORMS OF CONDUCTING THE PEDAGOGICAL COUNCIL. *Journal of Modern Educational Achievements*, 1212(12), 30-34.

16. Muhammadqobilovna, J. S. (2024). UCHINCHI RENESSANS DAVRIDA BARKAMOL INSON TARBIYASIGA OID MANAVIY-MARIFIY QARASHLAR. *Journal of Innovation in Education and Social Research*, 2(4), 22-24.